

EVALUACIÓN DE UN BIOFERTILIZANTE A BASE DE SUERO LÁCTEO SOBRE CULTIVOS DE BRÓCOLI (*Brassica oleracea var. italica*)

Cecilia Nayeli García Rodríguez¹, Elizabeth Quintana Rodríguez², Miroslava Alejandra Silva Goujon², Juan Vázquez Martínez³, Samuel Vargas Garcidueñas⁴, Domancar Orona Tamayo^{2*}.

¹Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato (UPIIG), Instituto Politécnico Nacional; ²Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC A.C.); ³Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ⁴APIS-Biofertilizante, Irapuato, Gto. dorona@ciatec.mx*

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La industria láctea genera grandes cantidades de residuos, principalmente el suero lácteo, el cual provoca la contaminación de suelo y agua. Se utilizó un biofertilizante a base de suero lácteo y un fertilizante comercial aplicados de manera foliar sobre cultivos de brócoli. Los resultados mostraron que el tratamiento con el biofertilizante aumentó el crecimiento vegetal en un 7.0%, peso y diámetro de floretes en un 31.0% y 29.0%, así como un 7.0% en el rendimiento total en comparación con el fertilizante comercial. En la cuantificación microbiológica de las hojas, se obtuvieron menores concentraciones de UFC con el tratamiento del biofertilizante, y en el análisis de parámetros elementales como C, H, N y S no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. Los resultados indican que el biofertilizante tiene un efecto similar o mejor que el fertilizante comercial en los cultivos de brócoli.

Palabras clave: Biofertilizante, suero lácteo en cultivos, biomarcadores inducidos por biofertilizante.

Abstract

The dairy industry generates high amounts of waste, mainly lactic whey, which causes soil and water contamination. Lactic whey-based biofertilizer was foliarly applied and was compared with a commercial fertilizer in broccoli crops. The results showed that the biofertilizer treatment promoted plant growth by 7.0%, weight and diameter of florets increased by 31.0% and 29.0%, respectively, as well as 7.0% in total yield than the commercial fertilizer. In the microbiological quantification of the leaves, a decrease in CFU was obtained with the biofertilizer treatment, additionally, elemental analysis such as C, H, N, and S, no significant differences were found between the fertilizer treatments. Results indicate that the biofertilizer has a similar or better effect than the commercial fertilizer.

Keywords: Biofertilizer, whey in crops, biofertilizer-induced biomarkers.

Introducción

A nivel nacional, el estado de Guanajuato ocupa el quinto lugar en la producción de leche, con un estimado de 874,000 millones de litros, aportando el 6.7% de la producción nacional [1]. Esta industria láctea genera grandes cantidades de residuos, principalmente el suero lácteo, estimándose que en Guanajuato, se desechan más de 1,000,000 L diarios en los sistemas de alcantarillado o en el peor de los casos, es vertido en mantos acuíferos sin ningún tipo de tratamiento [2], provocando la contaminación del suelo, agua y de mantos freáticos, y aumentando la concentración de bacterias patógenas que afectan la salud [3].

El suero lácteo contiene proteínas y azúcares que pueden ser fermentados por bacterias lácticas, y los subproductos derivados de esta fermentación, pueden ser aplicados a cultivos agrícolas, ayudando a promover el crecimiento, aumentar la resistencia a plagas y disminuir las enfermedades de las plantas, así como son

mejoradores nutrimentales del suelo y la fijación de nitrógeno [4]. Por otro lado, en los últimos años se ha buscado reducir el uso de fertilizantes inorgánicos, ya que estos causan serios problemas ambientales como la disminución de la biodiversidad microbiana, el deterioro del suelo agrícola y contaminación del agua [5]. Asimismo, el costo de los fertilizantes químicos, representa entre el 40-50% del costo total de la producción agrícola, generando problemas económicos para los productores [6]. El costo de la urea y fosfato monoamónico, los fertilizantes más utilizados por los agricultores, se ha triplicado debido a diversos factores como son la pandemia de la COVID-19, y la guerra entre Rusia y Ucrania [7]. Ante este panorama, resulta de gran importancia desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas y ecoamigables en la revalorización de residuos agroindustriales como es el suero lácteo como base principal para la elaboración de biofertilizantes [8]. La producción de biofertilizantes resulta ser una solución para los desechos de suero lácteo, y el uso de biofertilizantes, potencialmente podría ser una solución en la disminución de costos para los agricultores, ya que se ha estimado que son 90% más baratos que los fertilizantes químicos [9]. Sin embargo, la falta de investigaciones relacionadas con los biofertilizantes ha generado que los agricultores no confíen en el producto y realizar investigaciones sobre parámetros de crecimiento y rendimiento en los cultivos, podría ser una ventana para que sean usados de manera regular en cultivos de alto interés agronómico.

El estado de Guanajuato es el principal productor a nivel nacional de brócoli, aportando más del 60% de la producción nacional, de la cual el 70% es exportada a países como Estados Unidos, Canadá y Japón [10] [11], y potencialmente, usar biofertilizantes en este tipo de cultivo podría generar altos rendimientos, bajos costos para los agricultores y mayor valor nutrimental al consumidor. En este trabajo se analizaron los efectos de la aplicación de un biofertilizante a base de suero lácteo y un fertilizante comercial sobre cultivos de brócoli, evaluando parámetros de crecimiento, concentración de microorganismos y rendimiento de cosecha.

Metodología

Ubicación de las parcelas

El estudio fue desarrollado en los meses de febrero-abril de 2022 en la localidad de San Nicolás de los Agustinos (20°14'45"N 100°58'28"O) perteneciente al municipio de Salvatierra, Gto. En el proceso de cultivo, se presentó una temperatura media de 23 °C y precipitación de 10 mm.

Aplicación de los tratamientos

Se utilizaron 3.0 ha divididas en 50 surcos para cada uno de los tres tratamientos. Se utilizó un biofertilizante a base de suero lácteo con nombre comercial "APIS® un portento de nutrición" (APIS-Irapuato, Gto.) y un fertilizante orgánico comercial "Bayfolan®" (Bayer de Mex.) con las siguientes dosis de aplicación: APIS (3.0 L/ha), Bayfolan (4.0 L/ha); se contó con surcos control, a los cuales únicamente se les aplicó fungicida e insecticida, al igual que a los otros dos tratamientos. La aplicación de los tratamientos fue realizada de manera foliar comenzando 7 días post-trasplante. Una vez aplicados los tratamientos, se realizaron 3 muestreos al azar cada 25 días. En cada monitoreo, se procedió a la recolección de las muestras, utilizando hielo seco para congelar inmediatamente y transportar el material biológico al laboratorio. El material fue almacenado en un ultracongelador a -40 °C.

Medición de parámetros físicos

Todos los parámetros físicos fueron medidos con cinta métrica, analizando la longitud de la raíz, longitud total, largo y longitud axial de las hojas y reportados en centímetros (cm). Se contaron los números de hojas y se registró el peso fresco y seco (gr). En el caso de los floretes producidos, se evaluó el diámetro y peso fresco. Finalmente se determinó el rendimiento de cosecha en toneladas por hectárea (ton/ha).

Cuantificación microbiológica

Las hojas colectadas, fueron homogeneizadas en mortero añadiendo 3.0 mL de buffer de fosfatos (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na₂HPO₄, y 1.8 mM KH₂PO₄). Se recuperó la fase líquida y fue centrifugada a 3,000 rpm por 3 min a temperatura ambiente, la fase líquida fue recuperada y se realizaron diluciones seriadas (10⁻¹, 10⁻² y 10⁻³). Se tomaron 100 µL de cada dilución, y estas fueron espatuladas en agar nutritivo e incubadas por 24 h a 35 °C. Adicionalmente, las mismas diluciones fueron incubadas en agar dextrosa papa suplementado con

bencilpenicilina (100 mg/L) y fueron incubadas a 28 °C durante 7 días. Después de esos tiempos, se contaron las unidades formadoras de colonias (UFC).

Parámetros elementales

Se determinó el porcentaje de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) y azufre (S) en las hojas de brócoli, para ello, estas fueron secadas en estufa a 45 °C. Se colocaron de 2 a 3 mg de cada muestra, así como 8 a 10 mg de pentóxido de vanadio en cápsulas de estaño. Finalmente, para la determinación de cada elemento, se utilizó un analizador elemental CHNS-O (Modelo Flash 2000, Thermo Scientific).

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados utilizando un ANOVA de un solo factor para el caso de los floretes de brócoli, y multifactorial en los muestreos de las plantas, para analizar las diferencias significativas (LSD) entre los tratamientos con un análisis post hoc (Fisher) usando el programa estadístico Minitab (versión 20.3).

Resultados y discusión

Parámetros físicos

Las hojas de brócoli tratadas con el biofertilizante a base de suero lácteo presentaron mayor longitud axial (13.0 cm) y longitudinal (19.5 cm), con respecto a las plantas tratadas con el fertilizante comercial (Figura A1). De la misma manera, las plantas con biofertilizante mostraron una mayor longitud de tallo (47.0 cm; $p < 0.05$), en comparación con el resto de los tratamientos aplicados (Figura 1B), y no mostraron diferencias significativas en la longitud de la raíz (Figura 1B). Se observó que el número de hojas de las plantas tratadas con el biofertilizante fue mayor que el resto de los tratamientos (Figura 1C). Con respecto al peso seco y fresco, las plantas de brócoli tratadas con ambos fertilizantes no mostraron diferencias significativas (Figura 1D). Similarmente, se observó que los floretes derivados de plantas con aplicación de biofertilizante a base de suero lácteo mostraron diámetros de floretes mayores en un 42% y 29% en relación con el tratamiento control y fertilizante comercial, respectivamente (Figura 1E). Se observó un efecto significativo en el peso fresco de floretes de plantas tratadas con el biofertilizante, estos aumentaron 63% con respecto al tratamiento control, y 31% con respecto a plantas tratadas con el fertilizante comercial (Figura 1F). En cuanto al rendimiento de brócoli por hectárea, las plantas de brócoli tratadas con el biofertilizante a base de suero produjeron 11.63 ton/ha, seguido de plantas tratadas con el fertilizante comercial con 10.84 ton/ha (7% menor que el rendimiento con el biofertilizante), y finalmente el rendimiento en plantas controles fue de 10.62 ton/ha (9% menor al obtenido con el biofertilizante). Las aplicaciones de biofertilizantes a base de suero lácteo son carentes. Sin embargo, existen biofertilizantes a base de microorganismos que fermentan nutrientes similares a los contenidos en el suero lácteo. En ese sentido, biofertilizantes a base de *Azotobacter*, fueron aplicados a cultivos de brócoli, encontrando un aumento en la longitud axial y longitudinal de las hojas del cultivo. Asimismo, las plantas aumentaron el largo y ancho del tallo, y el número de hojas [12]. Esos parámetros físicos se presentaron de una manera similar en este estudio, ya que la aplicación del biofertilizante a base de suero lácteo tiene la capacidad de promover el crecimiento de hojas, tallos y raíces, así como el diámetro y peso de floretes de brócoli. Sin embargo, se ha potenciado el efecto en parámetros de crecimiento con biofertilizantes adicionando fitohormonas y microorganismos en conjunto. Por ejemplo, se aplicó un biofertilizante con una fitohormona como ácido giberélico y *Azotobacter* en cultivos de brócoli [13], se encontró que este biofertilizante promovió el crecimiento axial y longitudinal de las hojas con valores de 22.27 y 47.93 cm, respectivamente, valores mayores a los reportados a los de este estudio, así como longitud de tallo de 57.5 cm, valores semejantes a los que se encontraron en este estudio con la aplicación del biofertilizante a base de suero lácteo. Por otra parte, cultivos de brócoli suplementados con un biofertilizante a base de micorrizas [14], fueron capaces de promover un aumento en el número de hojas, un efecto similar a los datos presentados a los de este estudio. Finalmente, también se reportó el efecto de cuatro biofertilizantes a base de algas marinas, contrastado con un fertilizante a base de fósforo en el rendimiento final de brócoli. La aplicación del biofertilizante produjo rendimientos de 11.5 ton/ha, similar al fertilizante a base de fósforo con rendimientos de 11.23 ton/ha [15], estos resultados son semejantes a los obtenidos en este estudio, ya que plantas de brócoli tratadas con biofertilizante a base de suero lácteo produjeron 11.6 ton/ha.

Figura 1 Parámetros físicos en plantas y floretes de brócoli. A) Longitudes axial y de hoja. B) Longitudes de la raíz y del tallo. C) Número de hojas. D) Peso fresco y seco. E) Diámetro de floretes. F) Peso fresco de floretes. G) Plantas de brócoli en el tercer muestreo. H) Floretes de brócoli en el tercer muestreo. Las barras indican el promedio de la desviación estándar ($n = 15$) y las letras indican las diferencias significativas entre cada grupo ($p < 0.05$) de acuerdo con la prueba Fisher.

Carga microbiana en hojas de brócoli

Las hojas de plantas de brócoli tratadas con el biofertilizante a base de suero lácteo presentaron menor carga bacteriana, en cambio, las hojas de plantas control y tratadas con fertilizante comercial, presentaron cargas bacterianas similares (Figura 2A y 2C). Con respecto a la cuantificación de hongos en las hojas tratadas con biofertilizante lácteo, se encontró mayor cantidad de hongos en el primer muestreo, y menores en el control y aplicación de fertilizante comercial (Figura 2B y 2D). Una posible explicación de la nula carga bacteriana podría ser que el biofertilizante tiene un efecto de activación en los sistemas de defensa de la planta contra bacterias. Mientras que la alta presencia fúngica puede ser debida a la naturaleza del biofertilizante, el cual está formulado a base de levaduras; las cuales potencialmente no son dañinas para las plantas de brócoli y por esa razón se observa un incremento en la concentración de hongos.

Figura 2 Carga microbiana en hojas de brócoli. A) Cuantificación de bacterias y B) Hongos. C) Placas de agar nutritivo y D) PDA con bencilpenicilina después de ser sembradas con extractos del tercer muestreo. Las barras indican el promedio de la desviación estándar (n = 5) y las letras indican las diferencias significativas entre cada grupo (p < 0.05) de acuerdo con la prueba Fisher.

Parámetros elementales

Se determinó el porcentaje elemental en las hojas de brócoli tratadas con el biofertilizante a base de suero lácteo, fertilizante comercial y control. En los resultados obtenidos para el carbono (C) (Figura 3A) e hidrógeno (H) (Figura 3B) no hubo diferencias significativas entre ambos elementos. Con respecto a los análisis del nitrógeno (N), en plantas control, estas obtuvieron el valor más alto (4.93%) en el primer muestreo con respecto a los tratamientos con ambos fertilizantes, el biofertilizante a base de suero lácteo mostró tener un comportamiento similar al del fertilizante para los primeros dos muestreos y similar a la del control (Figura 3C). Por último, el porcentaje más alto del elemento azufre (S), se presentó en el tratamiento control del primer muestreo (1.02%), así como el fertilizante comercial y el biofertilizante tuvieron porcentajes similares durante los 3 muestreos (Figura 3D). El contenido de estos elementos ha sido poco reportado para brócoli. Sin embargo, para *Brassica juncea*, una planta del mismo género, sin el uso de fertilizantes, se han encontrado concentraciones de C de 34.2-42.5 %, para el H un valor de 8.16%, N de 3.56-7.05% y para S entre 0.03-0.8% [16] [17], estos valores están en los rangos encontrados en este estudio.

Figura 3. Parámetros elementales. A) Carbono. B) Hidrógeno. C) Nitrógeno. D) Azufre. Las barras indican el promedio de la desviación estándar (n = 3) y las letras indican las diferencias significativas entre cada grupo (p < 0.05) de acuerdo con la prueba Fisher.

Trabajo a futuro

El uso de APIS® biofertilizante no está restringido a monocultivos, y puede ser aplicado a otros de interés agronómico. Además, se necesitan analizar diferentes biomarcadores como clorofila y parámetros de estrés, con el fin de ampliar el conocimiento si el biofertilizante, tiene un efecto positivo a nivel molecular en aumentar nutrientes en frutos y semillas de las plantas tratadas.

Conclusiones

El biofertilizante a base de suero lácteo puede ser utilizado en campos de cultivo de brócoli de manera rutinaria, ya que mostró tener un efecto similar con el fertilizante comercial en cuanto a promover el número de hojas, y biomasa de la planta. Adicionalmente, APIS® Biofertilizante mejoró la longitud del tallo, aumento el crecimiento de la planta en un 7.0% con respecto al fertilizante comercial. En floretes tratados con el biofertilizante, aumentó 31% y 29% el diámetro y peso, respectivamente. La aplicación del biofertilizante aumentó el rendimiento de brócoli/ha en un 7.0% en comparación con el fertilizante comercial. Por otro lado, el biofertilizante APIS es 60% más económico que la marca comercial, y al mismo tiempo se aprovecha un residuo industrial altamente contaminante, resultando una opción de menor costo para los agricultores y sin causar daño al medio ambiente.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato (IDEA-Gto.) por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo, mediante la convocatoria ciencia productiva (IDEAGTO/CONV/049/2021). De igual forma, agradecemos a la empresa APIS® Biofertilizante, por la colaboración en este proyecto, proporcionando el biofertilizante a base de suero lácteo.

Referencias

- [1] G. del E. de Guanajuato, "Productores lecheros del país se reúnen en la Expo Lac del Bajío," 2021. [Online]. Available: [https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/10/14/productores-lecheros-del-pais-se-reunen-en-la-expo-lac-del-bajio/#:~:text=En Guanajuato%2C la producción de,quinto lugar a nivel nacional](https://boletines.guanajuato.gob.mx/2021/10/14/productores-lecheros-del-pais-se-reunen-en-la-expo-lac-del-bajio/#:~:text=En%20Guanajuato%20la%20producci%C3%B3n%20de,%20quinto%20lugar%20a%20nivel%20nacional)
- [2] P. López Hernández, "Diagnóstico de la Producción del Suero en las Empresas de Lácteos del Estado de Guanajuato," *Medio Ambiente Capacitación y Consultoría*, no. 462, pp. 1–418, 2002.
- [3] E. Valencia and L. Ram, "La industria de la leche y la contaminación del agua," *Elementos*, vol. 16, pp. 27–31, 2009.
- [4] K. Andrés, O. Méndez Escuela, A. Panamericana, and Z. Honduras, "Efecto de la aplicación de suero ácido de leche en la producción de lechuga (*Lactuca sativa L.*)," 2018.
- [5] L. Thomas and I. Singh, "Microbial Biofertilizers: Types and Applications," pp. 1–19, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-18933-4_1.
- [6] L. Martínez *et al.*, "Biofertilización y fertilización química en maíz (*Zea mays L.*) en Villaflores, Chiapas, México," *Siembra*, vol. 5, no. 1, pp. 26–37, 2018.
- [7] O. de las N. U. para la A. y la Agricultura, "El mercado mundial de fertilizantes: balance de la situación de un mercado en dificultades," pp. 2–9, 2022.
- [8] W. Guerrero, C. Gómez, C. González, and J. Castro, "Lactosuero y su Problemática en el Medio Ambiente," *XI Congr. Nac. Cienc. y Tecnol. Aliment.*, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/3671/%0Ahttp://uaeh.edu.mx/investigacion/icbi/LI_MicroAlim/Javier_Castro/10.pdf
- [9] J. R. Rivera, "Dinámica de minerales y bacterias ácido lácticas en biofertilizantes líquidos desarrollados con recursos del trópico húmedo," 2021. [Online]. Available: <http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3513>
- [10] C. Ram, F. Le, and D. Rinc, "Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos Detección Molecular del Virus de la Hepatitis A (VHA) en Lechuga y Brócoli en el Municipio de Irpuato, Guanajuato," vol. 2, pp. 155–160, 2017.
- [11] R. Zilli, "México, quinto productor mundial de brócoli (I)," *El Economista*, 2018. <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-quinto-productor-mundial-de-brocoli-I-20180404-0116.html>
- [12] K. Meena, R.B.Ram, M. L. Meena, J. K. Meena, and D. C. Meena, "Effect of Organic Manures and Bio-Fertilizers on Growth , Yield and Quality of Broccoli (*Brassica oleracea var . i ...*)," *Chem Sci Rev Lett*, vol. 6, no. 24, pp. 2153–2158, 2017.
- [13] K. Kumari, S. K. Singh, V. Mehmi, U. Kumar, K. Kaur, and F. Sahib, "Influence of Plant Growth Regulators and Biofertilizers on Growth and Yield of Broccoli (*Brassica oleracea L. var. italica*) Under Central Region of Punjab," *Agrivays*, vol. 7, no. June, pp. 44–49, 2019.
- [14] M. H. M. Mohamed *et al.*, "Phosphorus and biofertilizer application effects on growth parameters, yield and chemical constituents of broccoli," *Agronomy*, vol. 11, no. 11, pp. 1–16, 2021, doi: 10.3390/agronomy11112210.
- [15] M. J. Soria, "Fertilización Foliar con Extractos de Algas Marinas en el Rendimiento y Calidad de de Brócoli (*Brassica oleracea L. var. Italica cv. 'Paraíso'*)," 2020.
- [16] V. P. S. and R. K. P. Mathur, E. Sharma, S.D. Singh, A.K. Bhatnagar, "Effect of Elevated CO2 on Infection of Three Foliar Diseases in Oilsed *Brassica juncea*," *J. Plant Pathol.*, vol. 95, no. 1, pp. 135–144, 2013.
- [17] D. Kapoor, A. Rattan, R. Bhardwaj, and S. Kaur, "Photosynthetic efficiency , ion analysis and carbohydrate metabolism in *Brassica juncea* Plants under cadmium stress," vol. 5, no. 3, pp. 279–286, 2016.